

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

O‘ZBEKISTONDA MILLIY VALYUTANING MUOMALAGA KIRITILISHI

Bo‘riboev Shahzod Mashrab o‘g‘li
Ilmiy rahbar: Xaydarov Baxrom

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU Jizzax filiali birinchi kurs talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida milliy valyuta – so‘mning muomalaga kiritilishi, uning sabablari va ahamiyati yoritiladi. 1994-yil 1-iyulda vaqtinchalik “so‘m kupon” shaklida chiqarilgan milliy valyuta, 15-noyabrda doimiy muomalaga kiritildi. Milliy valyutaning joriy etilishi O‘zbekistonning iqtisodiy mustaqilligini ta‘minlash, inflyatsiyani nazorat qilish va bozor iqtisodiyotiga o‘tishni jadallashtirishda muhim qadam bo‘ldi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, milliy valyuta, so‘m, iqtisodiy mustaqillik, so‘m kupon, inflyatsiya, bozor iqtisodiyoti, pul-kredit siyosati, Markaziy bank, moliyaviy suverenitet.

O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlash yo‘lida eng muhim qadam milliy valyuta – so‘m va tiyinning muomalaga kiritilishi bo‘ldi. Bu tarixiy voqea 1994-yil 1-iyulda amalga oshirildi. Ushbu qaror mamlakatning iqtisodiy suverenitetini ta‘minlash va bozor iqtisodiyotiga o‘tishni jadallashtirish uchun zarur edi. Milliy valyutani joriy etishning sabablari: Mustaqil pul-kredit siyosati: O‘zbekiston 1991-yilda mustaqillikka erishganidan so‘ng sobiq ittifoq davridagi rubl zonasida qolgan edi. Bu holat mamlakat iqtisodiyotiga to‘laqonli nazorat o‘rnatish imkonini bermas edi. Inflatsiyani nazorat qilish: Rubl zonasida qattiq inflyatsiya jarayoni hukm surayotgan bir paytda, milliy valyuta mamlakat ichidagi iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash imkoniyatini yaratdi. Mustaqil moliyaviy institutlar: O‘zbekiston o‘z Markaziy banki va boshqa moliyaviy institutlari orqali milliy valyuta muomalasini boshqarishni maqsad qildi.

So‘mning muomalaga kiritilishi: 1994-yil 1-iyulda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga asosan milliy valyuta – so‘m muomalaga kiritildi. Birinchi bosqichda vaqtincha "so‘m kupon" shaklida chiqarildi. 1994-yil 15-noyabrdan boshlab doimiy asosda so‘m va tiyin milliy valyuta sifatida butun mamlakat bo‘ylab muomalaga kiritildi.

Milliy valyutaning ahamiyati:

Iqtisodiy mustaqillikni ta‘minlash: Milliy valyuta joriy etilishi bilan O‘zbekiston o‘z pul-kredit siyosatini mustaqil ravishda olib borish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Xalqaro savdo va investitsiyalar: Milliy valyuta O‘zbekistonning xalqaro savdo operatsiyalarini mustahkamlashga, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga

zamin yaratdi. Bozor iqtisodiyoti rivoji: Soʻmning muomalaga kiritilishi Oʻzbekiston iqtisodiyotida bozor munosabatlarini rivojlantirish uchun muhim qadam boʻldi.

Milliy valyutaning muomalaga kiritilishi Oʻzbekistonning iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlashda hal qiluvchi rol oʻynadi. Soʻm mamlakatning iqtisodiy suverenitetini taʼminlashda, inflyatsiyani nazorat qilishda va bozor iqtisodiyotiga oʻtishda muhim vosita boʻldi. Bugungi kunda soʻm Oʻzbekistonning iqtisodiy ramzi va mustaqillik belgisi sifatida qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari toʻplami. – T.: Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot xizmati, 1994.
2. “Oʻzbekistonning iqtisodiy mustaqilligi va bozor islohotlari” – Toshkent: Oʻzbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 1995.
3. Karimov, I.A. “Oʻzbekiston: bozor iqtisodiyotiga oʻtishning oʻziga xos yoʻli” – Toshkent: Oʻzbekiston, 1993.
4. Mavlonov, S. “Pul-kredit siyosati va milliy valyuta” – Toshkent: Fan va texnologiya, 2000.
5. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba // https://t.me/ares_uz. -Volume 3 | Issue 5 | 2022, 2022-yil. Volume 3 | Issue 5 | 2022
6. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari // ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari toʻplami (2022-yil 13-14-may). - Jizzax-2022, 2022-yil.
7. Saitov S. A., Xaydarov B. X., ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ // "ЛОГИСТИКА ВА ИҚТИСОДИЁТ" илмий электрон журнали. -ISSN 2181-2128, 2021-yil. IV СОҢ. 2021
8. Хайдаров, Б., & Сайтов, С. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 634–635. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
9. Сайтов, С., Хайдаров, Б., & Шодликов, Д. (2022). Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish. Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности, 1(5), 297–300. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-5-pp297-300>
10. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Saloxiddinov J. A., The significance of economic process modeling today // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7451279
11. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Poʻlatova M. X., State and non-state forms of business and entrepreneurship support // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429673
12. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Xonkelov Y. K., Planning of business and private entrepreneurship activities Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429539